

10.5281/zenodo.17751645

SAÚDE DO TRABALHADOR INTEGRADA À ERGONOMIA: AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO

Liliane Cavalcante da Silva¹; Carla Queiroz Fernandes de Paula¹; Carolina Pereira Câmara¹; Janina Martins Costa¹; Mariany Barros Gonçalves¹; Renato Arthur Franco Rodrigues¹; Jeane Franco Pires Medeiros².

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

² Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A Saúde do Trabalhador é fundamental para promover a saúde dos colaboradores, e um dos principais desafios são os distúrbios musculoesqueléticos, que podem ser causados pelo tipo de atividade e pelas condições do ambiente de trabalho. A formação em medicina abrange estudos que integram teoria e prática; dessa forma, foi desenvolvida uma atividade educativa com ênfase em ergonomia na empresa SoluBio. O objetivo dessa ação foi conscientizar os trabalhadores sobre as condições de trabalho relacionadas à má postura, integrando conhecimentos sobre saúde ocupacional e destacando a importância da ergonomia na prevenção de lesões no ambiente de trabalho. Além disso, pretendeu-se relatar a experiência de discentes da disciplina Saúde, Família e Sociedade IV em uma ação de educação em saúde realizada com os trabalhadores de uma empresa privada, utilizando-se de apresentação de slides e demonstração de sequência de alongamentos. **RELATO DE CASO/EXPERIÊNCIA:** O alongamento na rotina laboral oferece benefícios à saúde física e mental dos colaboradores. Portanto, desenvolvemos uma sequência prática, objetiva e dinâmica, passível de aplicação no cotidiano da atividade laboral, a fim de reduzir a tensão muscular, o estresse e auxiliar no alívio postural. Seu intuito é a correção postural e a redução do desgaste psicossocial gerado pelas dores e lesões relacionadas ao trabalho, que acarretam ônus para empregado e empregador, o qual deixa de contar com a mão de obra do colaborador que poderia ter uma melhor condição de trabalho com o incremento do alongamento durante a jornada laboral. Nessa ótica, cabe a análise útil da ação social. Os trabalhadores foram participativos no alongamento e atentos durante a palestra, visto que se ajudavam, tiravam dúvidas uns dos outros e se propuseram a colocar em prática os ensinamentos aprendidos. Além disso, a gincana realizada permitiu que eles exercitassem o que aprenderam na prática e na teoria, visto que a devolutiva deles foi o sucesso na resolução das perguntas feitas durante a atividade. **CONCLUSÃO:** A ação educativa foi eficaz na promoção da saúde do trabalhador, despertando interesse e participação ativa dos colaboradores, com a integração entre teoria e prática reforçando a relevância da ergonomia no cotidiano laboral. Dessa forma, a

experiência contribuiu significativamente tanto para a formação dos discentes quanto para a conscientização coletiva sobre práticas mais saudáveis no ambiente de trabalho.

Palavras-chave: Doenças ocupacionais; Ergonomia; Saúde Ocupacional.